

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ В ОБУЧЕНИИ АУДИРОВАНИЮ В ЖУРНАЛИСТИКЕ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14208769>

Кучимова Паризод Тулкин кизи

Преподаватель, Университет журналистики и массовых коммуникаций
Узбекистана

***Аннотация.** В данной статье социокультурная компетентность рассматривается как важная часть обучения аудированию, во многом определяющая успешность межкультурной коммуникации, а также как важный фактор общекультурного развития учащихся, поскольку формирование знаний о другой культуре позволяет выработать толерантное отношение к инокультурным ценностям и идеям.*

***Ключевые слова:** социокультурная, компетентность, социокультурная компетентность, коммуникация, аудирование, аудирование для журналистов, культурное развитие студентов, социокультурные аспекты.*

SOCIOCULTURAL COMPETENCE IN TEACHING LISTENING IN JOURNALISM

ABSTRACT

In this article, sociocultural competence is considered as an important part of listening training, which largely determines the success of intercultural communication, as well as an important factor in the general cultural development of students, since the formation of knowledge about another culture makes it possible to develop a tolerant attitude towards foreign cultural values and ideas.

***Keywords:** sociocultural, competence, sociocultural competence, communication, listening, listening for journalists, cultural development of students, sociocultural aspects.*

Социокультурная компетентность помогает студентам расширить свой кругозор и понять различия в менталитете и системах ценностей разных культур. Это позволяет им лучше интерпретировать аудиоматериалы и понимать их истинное значение, а не ограничиваться поверхностным переводом слов.

Обучение социокультурной компетентности в отношении аудирования может включать изучение и обсуждение социокультурных аспектов текстов,

проведение дискуссий о различиях и сходствах в поведении и традициях разных культур и изучение стратегий межкультурной коммуникации.

Люстиг и Кёстер указали, что культуры имеют уникальные модели общения, которые ограничивают эффективное слушание, если слушатели не знают соответствующих языковых моделей. Правильное понимание культуры наделяет каждое слово правильным контекстом и значением. Знание социокультурного фона языка облегчает изучение новых выражений, слов и методов говорения. Кроме того, понимание роли культуры имеет решающее значение для успешного общения с носителями языка. Оно повышает уровень вовлеченности и способствует мышлению на иностранных языках. Понимание образа жизни коренных народов персонализирует язык, облегчая его изучение[1].

Неспособность понять социальное поведение и культурные условия языка может привести к сбоям, ошибкам, недоразумениям и неверным толкованиям во время общения. Язык — это не только получение или отправка информации, он также поддерживает соответствующее социальное поведение в культуре. Общение и культура — это две ветви одного дерева. Культура диктует как путь, так и форму, которую принимает общение — сообщение невозможно понять без знания своей культуры[2].

Язык — это не изолированная сущность; это часть общества, которое его использует. Это «система знаков, которая рассматривается как имеющая культурную ценность». В то же время общество и его культура отражаются в его языке. Каждое предложение, произнесенное на определенном языке, содержит культурно специфическое значение, которое можно легко упустить из виду, если человек не знаком с этой культурой. «Существует естественная связь между языком, на котором говорят члены социальной группы, и идентичностью этой группы». Поэтому необходимо подчеркнуть важность включения «социокультурной компетенции» в преподавание и изучение иностранного языка. Изучение иностранного языка также означает изучение чужой культуры, поскольку одно невозможно отделить от другого[3].

Социокультурная компетентность — это набор знаний, навыков и умений, необходимых для эффективного взаимодействия с представителями других культур. Включает в себя способность понимать, уважать и адаптироваться к культурным различиям, а также успешно взаимодействовать с людьми из разных культур. Важной частью социокультурной компетентности является способность чувствовать, понимать и учитывать культурные особенности и контексты в общении и взаимодействии. Эта компетентность важна в

межкультурной коммуникации, бизнесе, образовании и других областях, где важно эффективное взаимодействие с представителями разных культур[4].

Культурные различия между говорящими и слушающими могут создавать барьеры в общении. Такие различия включают в себя различия в словарном запасе, акцентах, путаницу в ролях и предположения относительно общих данных. Поэтому эффективный коммуникатор понимает присущие ему культурные предубеждения. Проявление эмпатии, сосредоточенность на содержании и отказ от произвольных суждений могут эффективно смягчить такие предубеждения[5].

Для журналистов социокультурная компетентность является ключевой в обучении слушанию. В конце концов, чтобы быть успешным, журналистам необходимо понимать и интерпретировать информацию на основе социокультурных контекстов, чтобы точно и объективно доносить информацию до своей аудитории.

Социокультурная компетентность поможет журналистам понимать и ценить социальные и культурные характеристики различных групп населения, стран и регионов. Это позволит им правильно интерпретировать источники информации, которые говорили на определенном диалекте или в рамках определенных социокультурных норм.

Обучение журналистов социокультурной компетентности в контексте слушания может включать изучение языка и культуры различных групп населения, анализ аудиоматериалов, включающих речи людей из разных культур, проведение интерактивных уроков и дискуссий о культурных различиях.

Таким образом, социокультурная компетентность является важным компонентом обучения слушанию для журналистов, помогая им лучше понимать и анализировать информацию, связанную с различными социокультурными контекстами, и объективно доносить ее до своих читателей или зрителей.

Существует несколько методов включения социокультурной компетентности в обучение слушанию. Ниже приведены некоторые из них:

1. Изучение социокультурных аспектов языка: студенты могут изучать социальные нормы, традиции, обычаи и ценности страны, язык которой они изучают. Это позволит им лучше понимать контекст, в котором произносятся аудиотексты, и делать более точные выводы.

2. Анализ аудиоматериалов с носителями языка: студенты могут анализировать аудиоматериалы с носителями языка и обсуждать

социокультурный контекст и смыслы, выраженные в материалах. Это поможет им лучше понять культуру и поведение людей, говорящих на этом языке.

3. Интерактивные дискуссии о культурных различиях: проведение дискуссий и упражнений, направленных на обсуждение культурных особенностей разных стран, поможет студентам расширить кругозор и повысить социокультурную компетентность.

4. Изучение стратегий межкультурной коммуникации: студенты могут изучать различные стратегии общения с представителями других культур, применять их при слушании и анализе аудиотекстов.

Сочетание этих методов в обучении аудированию позволит студентам не только улучшить свои языковые навыки, но и получить более полное представление о социокультурном контексте, в котором функционирует изучаемый язык.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Diaz F.C., Multicultural education in the 21st century. New York: AddisonWesley. – 2001
2. Emitt M.P., Komesaroff L. Language and Learning. Oxford: Oxford University Press. – 2003
3. Koester J. Intercultural Competence: Interpersonal Communication Across Cultures, 7th Edition. Pearson. – 2013
4. Kuchimova P.T., Difficulties of formation sociocultural competence in teaching listening skills to journalists. Innovative: International Multi-disciplinary Journal of Applied Technology (ISSN 2995-486X) VOLUME 02 ISSUE 04, 2024
5. Samovar L.A., Porter R.E., Jain N.C. Understanding intercultural communication. Belmont, CA: Wadsworth Publishing Company. – 1981
6. Khasanova G. THE CONTENT OF THE COMPONENTS OF THE ORGANIZATIONAL AND MANAGERIAL COMPETENCE OF A MASTER'S STUDENT //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. B6. – С. 155-160.